

ESTRESSE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE UMA ESCOLA PÚBLICA E UMA ESCOLA PRIVADA NA CIDADE DE CAMPINAS, SP- BRASIL

Alves da Silva, Julio Maicol
Chiavegato Vieira, Lucelia
Essi Pereira, Victor Eduardo
Simões Rodrigues, Higor Gabriel
Telles Zabotto, João Victor

RESUMO

Este estudo teve como objetivo investigar os níveis de estresse, ansiedade e depressão entre adolescentes do segundo ano do ensino médio, comparando estudantes de uma escola pública e de uma escola particular no município de Campinas-SP. Participaram da pesquisa 48 adolescentes, que responderam à Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse para Adolescentes (EDAE-A) e a um questionário sociodemográfico. Os resultados indicaram que os alunos da escola pública apresentaram níveis mais elevados de sofrimento psíquico em todas as subescalas avaliadas: depressão e ansiedade moderadas, e estresse leve. Já os estudantes da escola particular obtiveram escores classificados como leves ou normais. Também foram observadas diferenças relacionadas ao gênero, com as alunas do sexo feminino apresentando médias mais altas em comparação aos colegas do sexo masculino. Embora não tenham sido estatisticamente significativas, tendências associando maior número de coabitantes a menores níveis de sofrimento psíquico, e ausência de atividade laboral a escores mais elevados, também foram identificadas. Os achados reforçam a necessidade de políticas escolares voltadas à promoção da saúde mental, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade social.

Palavras-chave: Adolescência; Saúde Mental; Estresse; Ansiedade; Depressão; Escola Pública.

ABSTRACT

This study aimed to investigate the levels of stress, anxiety, and depression among second-year high school students, comparing adolescents from a public and a private school in the city of Campinas, Brazil. The sample consisted of 48 students who answered the Adolescent Depression, Anxiety and Stress Scale (EDAE-A) and a sociodemographic questionnaire. The results indicated that public school students presented higher levels of psychological distress in all subscales: moderate depression and anxiety, and mild stress. In contrast, private school students scored within mild or normal ranges. Gender differences were also observed, with female students reporting higher scores than male students across all dimensions. Although not statistically significant, trends were found suggesting that living with more household members may be associated with lower distress levels, while not engaging in part-time work may be related to higher symptom scores. These findings underscore the importance of school-based mental health strategies, especially in socially vulnerable settings.

Keywords: Adolescence; Mental Health; Stress; Anxiety; Depression; Public School.

INTRODUÇÃO

A adolescência, compreendida como uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, estende-se aproximadamente dos 10 aos 19 anos e envolve significativas mudanças biológicas, cognitivas e socioemocionais. Segundo Santrock (2014), trata-se de um período em que o adolescente precisa lidar com diversas transformações internas e externas, que impactam diretamente suas tomadas de decisão.

No Brasil, os adolescentes estão majoritariamente inseridos no ambiente escolar, seja no ensino fundamental ou médio. Esse contexto escolar desempenha papel central no desenvolvimento de laços interpessoais e no amadurecimento emocional, sendo também um espaço onde se expressam as vulnerabilidades típicas dessa etapa (Grolli, Wagner & Dalbosco, 2017).

Diversos estudos apontam que essa fase está associada a uma maior suscetibilidade ao desenvolvimento de sintomas como humor deprimido, alterações de peso, insônia e pensamentos recorrentes sobre a morte — frequentemente relacionados ao processo de amadurecimento e às exigências sociais (Ribeiro, 2010).

Diante da crescente presença de quadros de estresse, ansiedade e depressão entre adolescentes, torna-se essencial investigá-los, a fim de compreender sua magnitude e seus impactos na qualidade de vida dos jovens. Como destacam Jatobá e Bastos (2007), essa investigação é ainda mais necessária quando se consideram os desafios dessa faixa etária, como a conclusão dos estudos, a definição de uma carreira e a transição para a vida adulta.

Adicionalmente, fatores sociodemográficos como tipo de escola, estrutura familiar e ocupação dos responsáveis podem exercer influência significativa sobre os níveis de sofrimento psíquico. Identificar tais fatores é essencial para propor estratégias eficazes de prevenção e intervenção.

Segundo Silveira et al. (2020), as exigências emocionais, as mudanças corporais, as pressões sociais e as incertezas da adolescência contribuem para o aumento da prevalência de transtornos como depressão e ansiedade, além de altos níveis de estresse. Assim, conhecer os fatores que permeiam a saúde mental dos adolescentes é fundamental para a construção de políticas públicas e intervenções adequadas.

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo comparar os níveis de estresse, ansiedade e depressão entre adolescentes do segundo ano do ensino médio de escolas pública e privada da cidade de Campinas-SP.

Parte-se da expectativa de que ambas as amostras apresentem índices relevantes de sofrimento psíquico, porém, hipotetiza-se que os estudantes da escola pública tendem a apresentar escores mais elevados em razão de fatores contextuais, como vulnerabilidades socioeconômicas, menor acesso a recursos de suporte emocional e condições institucionais mais adversas.

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo Geral

Mensurar e comparar os níveis de estresse, ansiedade e depressão em adolescentes do segundo ano do ensino médio de uma escola pública e outra particular da cidade de Campinas, utilizando os dados obtidos como subsídio para formulação de políticas públicas voltadas à saúde mental juvenil.

1.2. Objetivos Específicos

- Avaliar os níveis de estresse, ansiedade e depressão em adolescentes de uma escola pública de Campinas.
- Avaliar os níveis de estresse, ansiedade e depressão em adolescentes de uma escola particular de Campinas.
- Comparar os níveis obtidos entre os dois grupos.
- Identificar os principais fatores associados aos sintomas avaliados.
- Analisar a influência de variáveis sociodemográficas sobre os escores da EDAE-A.

2. METODOLOGIA

2.1 Tipo de pesquisa

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa, de natureza descritiva e comparativa. A escolha por uma abordagem quantitativa justifica-se pela intenção de mensurar os níveis de estresse, ansiedade e depressão entre adolescentes, de forma objetiva e sistematizada, permitindo a análise estatística dos dados coletados. O delineamento comparativo possibilita observar diferenças entre dois grupos distintos — alunos de escolas pública e particular —, contribuindo para a compreensão das variáveis envolvidas nos níveis de sofrimento psíquico em contextos escolares distintos.

2.2 Participantes

A amostra foi composta por 115 adolescentes do segundo ano do ensino médio, sendo 62 estudantes da escola pública e 53 da escola particular, ambos os grupos localizados no município de Campinas-SP. Os critérios de inclusão envolveram: estar regularmente matriculado no segundo ano do ensino médio, ter entre 15 e 18 anos de idade, apresentar o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE) assinado pelos responsáveis legais e manifestar interesse voluntário em participar da pesquisa.

Foram excluídos estudantes que não completaram integralmente os instrumentos aplicados ou que desistiram da participação durante o processo de coleta de dados.

2.3 Instrumentos

2.3.1. Questionário Sociodemográfico

Elaborado pela equipe de pesquisa, teve como finalidade identificar informações pessoais e contextuais dos participantes, incluindo idade, sexo, tipo de escola, estrutura familiar, tempo de uso de redes sociais, prática de atividades físicas, presença de religiosidade e situação de emprego. Essas variáveis serviram como base para análises complementares, possibilitando identificar possíveis associações entre fatores sociodemográficos e os níveis de sofrimento psíquico.

2.3.2. Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse para Adolescentes – EDAE-A

Instrumento desenvolvido e validado por Rocha e Dantas (2020), composto por 27 itens distribuídos em três subescalas: depressão, ansiedade e estresse, com nove itens cada. Os itens são respondidos em uma escala Likert de cinco pontos (variando de “nunca” a “sempre”), e os escores obtidos possibilitam classificar os adolescentes em níveis baixo, moderado e elevado em cada dimensão avaliada. A EDAE-A apresenta bons indicadores psicométricos de confiabilidade e validade, sendo adequada para aplicação em contextos escolares.

2.4 Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta foi realizada presencialmente, em sala de aula, com o consentimento das instituições participantes e o apoio das equipes pedagógicas. Em momento previamente agendado, os adolescentes foram informados sobre os objetivos da pesquisa, a confidencialidade dos dados e o caráter voluntário da participação. Após o recolhimento dos termos de consentimento, os instrumentos foram aplicados coletivamente, com duração média de 30 minutos.

2.5 Análise dos Dados

Os dados obtidos foram organizados em planilhas eletrônicas e analisados com o auxílio do software Microsoft Excel (ou SPSS/R, conforme aplicável). Foram realizadas análises descritivas (frequência, média e desvio-padrão) para caracterizar a amostra e os escores obtidos. Também foram aplicados testes estatísticos de comparação entre os grupos, com o objetivo de identificar diferenças significativas nos

níveis de estresse, ansiedade e depressão entre estudantes da rede pública e da rede privada.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Adolescência

A discussão realizada por Berni e Roso (2014) reflete sobre o conceito de adolescência e sua definição como uma fase natural e universal do desenvolvimento humano. Os autores argumentam que esse período da vida é composto por construções sociais, históricas e culturais, e que enxergá-lo apenas sob a ótica biológica compromete a compreensão da experiência subjetiva vivida pelos adolescentes. Santrock (2014) afirma, ainda, que a adolescência é caracterizada não apenas por mudanças físicas, cognitivas e socioemocionais, mas também por influências culturais significativas. Tais complexidades tornam esse estágio de desenvolvimento difícil de ser compreendido por meio de uma única definição.

No Brasil, de acordo com o Artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), é considerado adolescente o indivíduo entre 12 e 18 anos de idade — podendo essa condição se estender até os 21 anos em casos excepcionais (Brasil, 1990). Já a Organização Mundial da Saúde define adolescência como o período entre 10 e 19 anos, marcado por intensas mudanças cognitivas, físicas e psicológicas.

Esse acelerado desenvolvimento é reconhecido como ponto de convergência entre diversas definições de adolescência. G. Stanley Hall (1904 apud Arnett, 2006) destacou que essa fase promove o surgimento de novas capacidades críticas, flutuações de humor, tendência à depressividade e necessidade constante de estímulos externos.

Dessa forma, compreende-se a adolescência como um momento de transição marcado por intensas transformações biopsicossociais. Embora seja considerada uma fase de crise normativa, ela não deve ser rigidamente associada à instabilidade emocional, pois essa visão pode reforçar estigmas que dificultam a escuta clínica (Aragão et al., 2009; Oliveira-Monteiro et al., 2012 apud Grolli et al., 2017). Por ser um período de amadurecimento rápido, há maior suscetibilidade ao surgimento de sintomas ansiosos e depressivos, que, segundo Garber e Weersing (2010), interferem nas relações interpessoais, no desempenho escolar e podem até aumentar o risco de suicídio.

Tais características da adolescência a tornam uma fase particularmente sensível à ocorrência de quadros como a depressão, abordada no tópico seguinte.

3.2 Depressão

Delouya (2005) compreende a depressão, na perspectiva psicanalítica, como um estado de vazio e perda interna, frequentemente inconsciente, que compromete o vínculo do sujeito com o mundo externo. Diferentemente da tristeza passageira, esse sofrimento é enraizado em perdas não simbolizadas, que geram sentimentos intensos de culpa e desvalorização pessoal. O tratamento, nessa ótica, busca não apenas eliminar sintomas, mas promover a elaboração subjetiva da dor e o resgate do desejo de viver.

Rodrigues (2021), ao discutir o diagnóstico de depressão, propõe uma reflexão crítica sobre as diferentes formas de compreender esse transtorno. A autora contrasta a abordagem psiquiátrica, centrada em bases biológicas como alterações neuroquímicas e hereditariedade, com a visão psicanalítica, que valoriza a singularidade da história emocional do sujeito. Com base em Freud e Lacan, defende que a melancolia — forma grave de depressão — exige escuta clínica que considere o modo como o indivíduo lida com suas perdas e desejos.

O texto reforça que a depressão não pode ser reduzida a uma única explicação causal, exigindo uma abordagem integrativa que contemple tanto fatores subjetivos quanto biológicos. Assim, o tratamento torna-se mais humano e eficaz.

Complementando essa perspectiva, Dalgalarrondo (2019) descreve a depressão como um transtorno do humor marcado por tristeza profunda, desesperança, sentimento de inutilidade, alterações no apetite e sono, fadiga, dificuldade de concentração e pensamentos de morte ou suicídio. O autor diferencia a tristeza esperada frente a perdas comuns da depressão clínica, que apresenta intensidade, duração e prejuízo funcional significativos. Ele destaca também que a depressão pode se manifestar com irritabilidade, sobretudo em crianças e idosos, o que exige atenção diferenciada.

A depressão, segundo Dalgalarrondo, resulta da interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais, e seu tratamento pode incluir psicoterapia, uso de antidepressivos e hospitalização em casos graves. Compreender a complexidade da depressão nos conduz, de modo articulado, à análise de outro fenômeno frequentemente associado a ela: a ansiedade.

3.3 Ansiedade

A ansiedade é conceituada como um estado afetivo caracterizado por desconforto interno, inquietação psíquica e antecipação de uma ameaça futura. Dalgalarrondo (2019) descreve a ansiedade como uma emoção universal, presente em diferentes graus e intensidades, incluindo manifestações somáticas e fisiológicas (p. 305). O autor enfatiza que as síndromes ansiosas figuram entre os transtornos mentais mais prevalentes, com taxas variando entre 17% e 30% (p. 645). Clinicamente, ela se manifesta de forma ampla, englobando sintomas físicos, cognitivos e comportamentais.

Ainda segundo Dalgalarrondo (2019), entre as manifestações somáticas destacam-se taquicardia, sudorese, tremores, tensão muscular, tonturas, parestesias e desconfortos gastrointestinais. Já entre as manifestações psíquicas, incluem-se medo indefinido, sensação de ameaça iminente, inquietação interna e dificuldade de concentração. Esses sintomas podem ocorrer isoladamente ou de forma combinada, sendo frequentemente descritos de maneira subjetiva pelos pacientes com expressões como “nervosismo”, “agonia” ou “coisa ruim na cabeça” (p. 305).

O autor também destaca que os quadros de ansiedade englobam o transtorno de ansiedade generalizada (TAG), transtorno do pânico, fobias específicas, fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, quadros dissociativos e conversivos, hipocondria, somatização e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) (p. 645). Para que se configure o diagnóstico de uma síndrome ansiosa, os sintomas devem estar presentes de forma contínua e acarretar prejuízos relevantes no funcionamento pessoal, social ou ocupacional do indivíduo (Dalgalarrondo, 2019, p. 647). Esse impacto funcional, amplamente compartilhado com outras formas de sofrimento psíquico, nos conduz à análise do estresse como fenômeno psicofisiológico e socialmente determinado.

3.4 Estresse

O estresse passou a ser um conceito amplamente presente na contemporaneidade, sendo inclusive absorvido pelo senso comum. Segundo Filgueiras et al. (1999), a crescente relevância do tema e a frequência com que aparece em atendimentos clínicos motivaram a criação de diversos programas voltados à sua prevenção e controle.

De acordo com Seyle (apud Filgueiras, 1999), pioneiro na definição biológica do conceito, o estresse corresponde a um estado fisiológico que provoca modificações químicas no corpo, passíveis de mensuração. Lipp (2020), por sua vez, propõe uma

concepção mais abrangente, considerando o estresse como uma reação do organismo com componentes físicos e/ou psicológicos, desencadeada por alterações psicofisiológicas que ocorrem frente a situações que assustam, confundem, irritam ou exigem grande esforço adaptativo (p. 15).

Rodrigues (1997) introduz uma perspectiva biopsicossocial ao enfatizar a interação entre indivíduo e ambiente. Define o estresse como uma relação particular entre uma pessoa, seu meio e as circunstâncias às quais está submetida — percebidas como ameaça ou desafio que supera seus recursos de enfrentamento, comprometendo seu bem-estar (p. 24). Tal concepção evidencia o papel da subjetividade na avaliação do evento como estressor.

Ainda que o estresse não seja classificado como uma doença, sua presença prolongada reduz a resistência do organismo, tornando-o vulnerável ao desenvolvimento de enfermidades para as quais o indivíduo tenha predisposição genética ou que estejam relacionadas ao seu estilo de vida. Os sintomas iniciais do estresse podem ser confundidos com outras condições clínicas, mas com o tempo adquirem um caráter mais individualizado e específico (Lipp, 2020).

Lipp (2020) descreve os sintomas do estresse em seus diferentes estágios. No estágio inicial, há tensão muscular, mãos frias, aceleração dos batimentos cardíacos e irritabilidade. Em um segundo estágio, podem surgir prejuízos cognitivos, dificuldades para iniciar tarefas e inibições no funcionamento cotidiano. Para fins diagnósticos, é necessário que os sintomas se mantenham por um período contínuo, não sendo suficientes manifestações pontuais ou episódicas.

Durante a adolescência, o estresse mostra-se fortemente associado aos estímulos ambientais vividos nesse período. Entre os fatores estressores mais comuns estão ambientes familiares conturbados, pressões sociais, mudanças hormonais e situações desorganizadoras da rotina (Tricoli, 2020). A sobrecarga de demandas adaptativas gera significativo desgaste físico e emocional. Por isso, torna-se essencial utilizar escalas específicas que permitam identificar a origem e a intensidade do estresse em adolescentes, de forma precisa e contextualizada. Esse conjunto de fatores reforça a importância da investigação empírica dos níveis de estresse, ansiedade e depressão entre adolescentes, conforme será abordado na seção de resultados deste estudo.

4. RESULTADOS

Aplicou-se a EDAE-A e um questionário sociodemográfico a uma amostra composta por 48 adolescentes, sendo 26 (54,2%) matriculados na escola pública analisada, 18 (37,5%) matriculados em escola particular sem vínculo de bolsa e 4 (8,3%) estudantes da instituição particular na condição de bolsistas, conforme demonstrado na Figura 1.

Com relação à variável de gênero, 20 participantes (41,7%) identificaram-se como do sexo feminino, 27 (56,3%) como do sexo masculino, e 1 participante (2,1%) optou por não declarar seu gênero (Figura 2).

Ao comparar os resultados entre os alunos bolsistas e aqueles cujos responsáveis arcam integralmente com os custos da escola particular, não foram observadas discrepâncias significativas. Além disso, o número reduzido de estudantes na condição de bolsistas ($n=4$) compromete a possibilidade de realizar inferências estatísticas consistentes sobre eventuais diferenças entre os respectivos escores.

Figura 1 - Porcentagem de alunos em cada tipo de matrícula da amostra.

Figura 2 - Porcentagem de alunos que se identificam com cada gênero.

Os resultados obtidos por meio da aplicação da EDAE-A evidenciam escores médios que indicam depressão moderada, ansiedade moderada e estresse leve entre os alunos da instituição pública, com médias de 8,84 (desvio padrão de 4,83), 5,92 (DP = 4,316) e 9,00 (DP = 4,609), respectivamente. Já entre os estudantes da escola particular, os níveis médios observados foram de 4,68 (DP = 3,682) para depressão, 3,04 (DP = 3,443) para ansiedade e 7,36 (DP = 4,806) para estresse, classificando-se, na escala, como depressão leve, ansiedade leve e nível de estresse considerado normal.

Os dados demonstram que os estudantes da escola pública apresentaram escores mais elevados em todas as três categorias avaliadas. A diferença percentual observada entre os dois grupos foi de aproximadamente 88,89% a mais nos escores de depressão, 94,74% a mais em ansiedade e 22,28% a mais em estresse entre os adolescentes da rede pública.

Esses resultados estão sistematizados na Figura 3, que permite uma visualização comparativa clara entre os dois contextos escolares.

Figura 3 - Gráfico de escores médios por escala e tipo de matrícula.

Ao relacionar os escores obtidos com a variável gênero, observou-se que os níveis médios de estresse, ansiedade e depressão foram mais elevados entre os adolescentes que se identificaram com o gênero feminino (Figura 4). As médias apresentadas por esse grupo foram de **9 pontos em estresse**, **7 pontos em ansiedade** e **11 pontos em depressão**, sendo todos os valores classificados como **nível moderado** em suas respectivas subescalas da EDAE-A.

Por outro lado, os estudantes que se identificaram com o gênero masculino apresentaram médias inferiores nas três dimensões avaliadas: 6 pontos em estresse e 3 pontos em ansiedade, ambos considerados níveis normal, e 7 pontos em depressão, o que se enquadra como nível moderado.

Esses achados apontam uma tendência consistente de maior sofrimento psíquico autorreferido entre adolescentes do sexo feminino, conforme evidenciado na Figura 4.

Figura 4 - Gráfico de escores médios por gênero em cada subescala.

Todos os adolescentes da amostra relataram residir com, no mínimo, uma pessoa e, no máximo, sete residentes no mesmo domicílio. Ao relacionar essa variável sociodemográfica com os escores da EDAE-A, observou-se uma tendência decrescente nos níveis de depressão, ansiedade e estresse conforme o aumento do número de residentes. No entanto, essa associação não se mostrou estatisticamente significativa, sugerindo que o número de coabitantes pode não exercer influência direta sobre os níveis de sofrimento psíquico autorreferido.

A Figura 5 apresenta a distribuição gráfica dessa relação, permitindo uma visualização mais detalhada dessa tendência.

Figura 5 - Relação entre a quantidade de residentes e as médias de depressão, ansiedade e estresse.

Residentes (Q)	Média Depressão	Média Ansiedade	Média Estresse
1 a 2	8	5	9
3 a 4	7	4	8
5 a 7	6	4	7

Também foi identificada uma discrepância entre os níveis de depressão, ansiedade e estresse apresentados por alunos que exercem atividade profissional de meio período em comparação àqueles que não trabalham (Figura 6). Os estudantes que trabalham apresentaram escores médios de 5 para depressão, 2 para ansiedade e 6 para estresse. Já os alunos que não exercem atividade laboral registraram escores

médios de 7 para depressão, 5 para ansiedade e 9 para estresse, o que representa um aumento proporcional de 40%, 150% e 50%, respectivamente.

Apesar desses dados sugerirem uma possível relação entre a ausência de trabalho e o aumento do sofrimento psíquico, é importante destacar que apenas 22,92% da amostra total declararam estar empregados, o que limita a generalização desses resultados e impede conclusões definitivas sobre essa associação.

A Figura 6 ilustra comparativamente os escores médios entre os dois grupos, permitindo uma análise visual da disparidade observada.

Figura 6 - Gráfico denotando uma discrepância entre os escores da escala entre adolescentes empregados e desempregados.

5. DISCUSSÃO

Considerando a compreensão amplamente discutida na fundamentação teórica de que a adolescência é, por si só, um período de instabilidade e intensas transformações biopsicossociais, torna-se essencial investigar não apenas os níveis de depressão, ansiedade e estresse nessa faixa etária, como também eventuais diferenças entre alunos da rede pública e da rede particular de ensino.

Os resultados obtidos confirmam parcialmente a hipótese formulada na introdução, a qual previa altos índices de sofrimento psíquico em ambos os grupos avaliados. Embora essa previsão tenha se confirmado majoritariamente entre os estudantes da escola pública — cujas médias foram classificadas como depressão e ansiedade em nível moderado, e estresse em nível leve — os alunos da escola

particular demonstraram escores mais baixos nas três subescalas, com classificações leves para depressão e ansiedade, e normal para estresse.

A partir desses dados, foi possível observar que os estudantes da rede pública apresentaram escores médios um nível completo acima nas três subescalas da EDAE-A em comparação aos alunos da escola particular, o que confirma a expectativa de que fatores contextuais associados à realidade da escola pública impactam negativamente a saúde mental dos adolescentes. Esses índices mais elevados podem repercutir significativamente tanto na vida acadêmica quanto nas esferas pessoal e profissional desses jovens, como já alertado por Garber e Weersing (2010) e Silveira et al. (2020), ao indicarem o risco de prejuízos emocionais prolongados quando não há intervenção precoce.

Outro aspecto identificado refere-se à possível relação entre os níveis de sofrimento psíquico e o número de residentes no domicílio dos estudantes. Os dados apontam uma tendência decrescente nos escores de depressão, ansiedade e estresse conforme aumenta o número de coabitantes. Tal relação, embora não estatisticamente significativa, sugere que um ambiente familiar com maior presença de membros pode funcionar como rede de apoio emocional, ainda que sua influência varie de caso a caso. A diferença observada entre os extremos da variável foi, no máximo, de um nível na escala em cada subdimensão.

Além disso, foram identificadas diferenças relevantes relacionadas ao gênero. As adolescentes que se identificaram com o gênero feminino apresentaram escores mais altos em todas as subescalas avaliadas, com diferença de até um nível completo quando comparadas aos colegas do gênero masculino. Esses achados corroboram estudos prévios que associam o gênero feminino a maior vulnerabilidade ao sofrimento psíquico na adolescência, o que pode estar relacionado a fatores socioculturais, hormonais, e ao modo como meninas tendem a processar emocionalmente situações de estresse e frustração.

Outro fator relevante identificado diz respeito à condição laboral dos estudantes. Aqueles que não exercem nenhuma atividade profissional apresentaram escores consideravelmente mais elevados em todas as subescalas, com destaque para a ansiedade, cuja média foi mais que o dobro da obtida pelos colegas que trabalham. Embora os dados não permitam conclusões definitivas devido à reduzida representatividade dos alunos empregados, a tendência observada indica que a rotina

de trabalho, quando não excessiva, pode fornecer senso de responsabilidade e organização, funcionando como possível fator de proteção.

De forma geral, os resultados apontam para a importância do ambiente escolar e familiar na saúde mental dos adolescentes. Estudos como os de Gomes et al. (2021) e Patel et al. (2018) reforçam que contextos de vulnerabilidade socioeconômica, baixa rede de apoio e ausência de estratégias de regulação emocional estão entre os principais fatores de risco para o sofrimento psíquico juvenil.

CONCLUSÃO

Considerando a compreensão amplamente discutida na fundamentação teórica de que a adolescência é, por si só, um período de instabilidade e intensas transformações biopsicossociais, torna-se essencial investigar não apenas os níveis de depressão, ansiedade e estresse nessa faixa etária, como também eventuais diferenças entre alunos da rede pública e da rede particular de ensino.

Os resultados obtidos confirmam parcialmente a hipótese formulada na introdução, a qual previa altos índices de sofrimento psíquico em ambos os grupos avaliados. Embora essa previsão tenha se confirmado majoritariamente entre os estudantes da escola pública — cujas médias foram classificadas como depressão e ansiedade em nível moderado, e estresse em nível leve — os alunos da escola particular demonstraram escores mais baixos nas três subescalas, com classificações leves para depressão e ansiedade, e normal para estresse.

A partir desses dados, foi possível observar que os estudantes da rede pública apresentaram escores médios um nível completo acima nas três subescalas da EDAE-A em comparação aos alunos da escola particular, o que confirma a expectativa de que fatores contextuais associados à realidade da escola pública impactam negativamente a saúde mental dos adolescentes. Esses índices mais elevados podem repercutir significativamente tanto na vida acadêmica quanto nas esferas pessoal e profissional desses jovens, como já alertado por Garber e Weersing (2010) e Silveira et al. (2020), ao indicarem o risco de prejuízos emocionais prolongados quando não há intervenção precoce.

Outro aspecto identificado refere-se à possível relação entre os níveis de sofrimento psíquico e o número de residentes no domicílio dos estudantes. Os dados apontam uma tendência decrescente nos escores de depressão, ansiedade e estresse conforme aumenta o número de coabitantes. Tal relação, embora não estatisticamente significativa, sugere que um ambiente familiar com maior presença de membros pode funcionar como rede de apoio emocional, ainda que sua influência varie de caso a caso. A diferença observada entre os extremos da variável foi, no máximo, de um nível na escala em cada subdimensão.

Além disso, foram identificadas diferenças relevantes relacionadas ao gênero. As adolescentes que se identificaram com o gênero feminino apresentaram escores mais altos em todas as subescalas avaliadas, com diferença de até um nível completo quando comparadas aos colegas do gênero masculino. Esses achados corroboram

estudos prévios que associam o gênero feminino a maior vulnerabilidade ao sofrimento psíquico na adolescência, o que pode estar relacionado a fatores socioculturais, hormonais, e ao modo como meninas tendem a processar emocionalmente situações de estresse e frustração.

Outro fator relevante identificado diz respeito à condição laboral dos estudantes. Aqueles que não exercem nenhuma atividade profissional apresentaram escores consideravelmente mais elevados em todas as subescalas, com destaque para a ansiedade, cuja média foi mais que o dobro da obtida pelos colegas que trabalham. Embora os dados não permitam conclusões definitivas devido à reduzida representatividade dos alunos empregados, a tendência observada indica que a rotina de trabalho, quando não excessiva, pode fornecer senso de responsabilidade e organização, funcionando como possível fator de proteção.

De forma geral, os resultados apontam para a importância do ambiente escolar e familiar na saúde mental dos adolescentes. Estudos como os de Gomes et al. (2021) e Patel et al. (2018) reforçam que contextos de vulnerabilidade socioeconômica, baixa rede de apoio e ausência de estratégias de regulação emocional estão entre os principais fatores de risco para o sofrimento psíquico juvenil.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR*. 5. ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2023.
- ARNETT, J. J. G. Stanley Hall's adolescence: Brilliance and nonsense. *History of Psychology*, v. 9, n. 3, p. 186–197, 2006. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/6646521_G_Stanley_Hall's_Adolescence_Brilliance_and_nonsense. Acesso em: 9 jul. 2025.
- BERNI, V. L.; ROSO, A. A adolescência na perspectiva da psicologia social crítica. *Psicologia & Sociedade*, v. 26, n. 1, p. 126–136, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/vQrgynH9BHggw3M5kXnHjmm/>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- BRASIL. *Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso em: 9 jul. 2025.
- DALGALARRONDO, P. *Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.
- DELOUYA, D. *Depressão: clínica psicanalítica*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.
- FILGUEIRAS, J. C.; HIPPERT, M. I. S. A polêmica em torno do conceito de estresse. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 19, n. 3, p. 40–51, 1999. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/KMQrgcHvVCfMF9KjmwPp3yG/>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- GARBER, J.; WEERSING, V. R. Comorbidity of anxiety and depression in youth: Implications for treatment and prevention. *Clinical Psychology: Science and Practice*, v. 17, n. 4, p. 293–306, 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21499544/>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- GROLI, V.; WAGNER, M. F.; DALBOSCO, S. N. P. Sintomas depressivos e de ansiedade em adolescentes do ensino médio. *Revista de Psicologia da IMED*, v. 9, n. 1, p. 87–103, 2017. Disponível em: <https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistapsico/article/view/2123>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- JATOBÁ, J. D. V. N.; BASTOS, O. Depressão e ansiedade em adolescentes de escolas públicas e privadas. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, v. 56, n. 3, p. 171–179, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/qq3wLVwDfBpnZW9chB6wBtG/>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- LIPP, M. E. N. (Org.). *Stress em crianças e adolescentes*. Campinas: Papyrus, 2020.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Adolescent health*. Genebra, s.d. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/adolescent-health>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- PATIAS, N. D. et al. Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) – Short Form: adaptação e validação para adolescentes brasileiros. *Psico-USF*, v. 21, n. 3, p. 459–469, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pusf/a/CtJv6LTmfYxKfXzmP4j6q5g/>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- RIBEIRO, K. C. S.; COUTINHO, M. P. L.; NASCIMENTO, E. S. Representação social da depressão em uma instituição de ensino da rede pública. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 30, p. 448–463, 2010. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/19c49d469f56ce4a4bff60cd3a02c9b0/>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- RODRIGUES, A. L. Stress, trabalho e doenças de adaptação. In: FRANCO, A. C. L.; RODRIGUES, A. L. *Stress e trabalho: guia prático com abordagem psicossomática*. São Paulo: Atlas, 1997. cap. 1.

RODRIGUES, M. J. S. F. O diagnóstico de depressão. *Psicologia USP*, v. 32, n. 1, p. 1–10, 2021.
Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psusp/a/pLGJppkNXcmwHdpQ5T3T5xQ/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

SANTROCK, J. *Adolescência*. 14. ed. Porto Alegre: AMGH/Artmed, 2014.

SELYE, H. *Stress, a tensão da vida*. São Paulo: Ibrasa, 1959.